

CHEMISTRY

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕЯКИХ ІНТЕГРОВАНИХ ЗІ ЗВОРОТНИМ ОСМОСОМ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ФЕНОЛОВМІСНИХ ВОД

Балакіна М.М.

*доктор хімічних наук, старший науковий співробітник,
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського
НАН України*

Семінська О.О.

*кандидат хімічних наук, науковий співробітник, Інститут
колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України*

Ремез С.В.

*провідний інженер, Інститут колоїдної хімії та хімії води
ім. А.В. Думанського НАН України*

Піщай І.Я.

*молодший науковий співробітник, Інститут колоїдної хімії та
хімії води ім. А.В. Думанського НАН України*

STUDY OF THE EFFICIENCY OF SOME INTEGRATED WITH REVERSE OSMOSIS PROCESSES FOR PURIFICATION OF PHENOL-CONTAINING WATERS

Balakina M.,

*Doctor of Chemical Sciences, senior researcher of Dumansky
Institute of Colloid Chemistry and Water Chemistry, National
Academy of Sciences of Ukraine*

Seminska O.,

*Candidate of Chemical Sciences, research assistant of Dumansky
Institute of Colloid and Water Chemistry, National
Academy of Sciences of Ukraine*

Remez S.,

*Leading engineer of Dumansky Institute of Colloid Chemistry and
Water Chemistry, National Academy of Sciences of Ukraine*

Pischay I.

*Junior researcher of Dumansky Institute of Colloid Chemistry and
Water Chemistry, National Academy of Sciences of Ukraine*

Анотація

Вивчено очищення феноловмісних вод зворотноосмотичною мембраною ESPA-1. З метою покращення затримання фенолу зворотним осмосом досліджено: вплив на процес рН фенольних розчинів, переведення фенолу в фенолят заліза, утворення на мембранній поверхні динамічної мембрани з гідроксо-сполук заліза й окиснення фенолу в присутності реагенту Фентона. Показано, що інтегрування зворотно-осмотичного очищення фенолу з його фентонівським окисненням проявляє найкращі результати, дозволяючи видаляти фенол в такий спосіб практично повністю.

Abstract

Purification of phenolic waters with a reverse osmosis membrane ESPA-1 was carried out. In order to improve the retention of phenol by reverse osmosis, the following were investigated: influence on the process pH of phenolic solutions, conversion of phenol into iron phenolate, the formation on the membrane surface of a dynamic membrane made of iron hydroxocompounds and oxidation of phenol in the presence of Fenton's reagent. It is shown that the integration of reverse osmosis purification of phenol with its Fenton oxidation showed the best results, allowing to remove phenol in this way practically completely.

Ключові слова: феноловмісні води, зворотний осмос, окиснення фенолу, реагент Фентона, інтегральні мембранні процеси.

Keywords: phenolic waters, reverse osmosis, oxidation of phenol, Fenton's reagent, integral membrane processes.

Вступ. Фенол присутній як у поверхневих, так і в підземних водах, де утворюється в процесах метаболізму водних організмів і при біохімічній трансформації органічних речовин. У незабруднених або мало забруднених річкових водах вміст фенолів

зазвичай не перевищує 20 мкг/дм³. Проте фенол – один з найпоширеніших забруднень, які надходять у поверхневі води у складі стічних вод багатьох галузей промисловості, де його вміст може перевищувати 10–20 г/дм³ [1]. Скидання фенольних вод до

водою різко погіршує їх загальний санітарний стан, впливаючи на живі організми не тільки своєю токсичністю, але й значною зміною режиму біогенних елементів і розчинених газів. Процес самоочищення водою від фенолу протікає відносно повільно, і його сліди можуть переноситися течією річок на великі відстані, тоді як за ступенем впливу на організм людини фенол належить до високонебезпечних речовин [2], тому до скидання феноловмісні стоки повинні піддаватися ретельному очищенню. Директива Європейського Союзу № 80/778/ЄС рекомендує вміст фенолу в стічних водах на рівні ≤ 1 мг/дм³ [3].

Методи очищення води від розчиненого фенолу поділяють на деструктивні, при використанні яких фенол в результаті фізичного або хімічного впливу перетворюється на менш токсичні речовини, або на такі, що легко виділяються, та регенераційні; до основних деструктивних методів відносяться окиснювальні методи та гідроліз; вони застосовуються у разі неможливості або економічної недоцільності вилучення домішок із стічних вод.

При використанні регенераційних методів фенол зі стоків виділяється без руйнування його молекули та може бути повернений у процес виробництва основного продукту або перероблений на альтернативні продукти. До цих методів належать адсорбція, біологічне очищення, іонний обмін, ректифікація, екстракція та переведення фенолу в малорозчинні сполуки [4].

У 80-х роках минулого століття почалися дослідження щодо застосування для очищення водних розчинів від фенолу зворотного осмосу. Ряд дослідників повідомили про зворотноосмотичне затримання фенолу на 90–99 % [5, 6]. Проте вивчення конверсії пермеату при використанні мембрани AG 2514 TF показали, що якщо при ступені відбору, що дорівнювала 25 %, очищення від фенолу становило 75 %, то за рахунок концентраційної поляризації при ступені відбору 75 % він знизився до 37 % [7]. Автори роботи [8] на прикладі тонкошарових композитних мембран SEPA-MS05 (поліамід; Osmonics Inc), DESAL-3B (поліефір-сульфон; Desalination Systems Inc.) і HR98PP (поліамід; Dow/Filmtec) показали, що, хоч баромембранні процеси успішно затримують солі, вони часто демонструють низьку затримувальну здатність по відношенню до фенолу; це вони пояснили гарною розчинністю фенолу у воді та його здатністю до утворення водневих зв'язків, що сприяє сорбції фенолу мембранами та транспортуванню через них.

Розвитком використання зворотноосмотичного очищення вод від фенолу стала розробка гібридних процесів, які поєднують баромембранні процеси з адсорбційними. Наприклад, авторам роботи [9] вдалось з використанням попередньої обробки фенольних вод гранульованим активованим вугіллям досягти концентрації фенолу в пермеаті зворотного осмосу $< 0,25$ мг/дм³.

Мета досліджень – аналіз ефективності низки інтегрованих зі зворотним осмосом процесів для очищення феноловмісних вод.

Методи та об'єкти дослідження. Визначення ефективності очищення фенольних розчинів зворотним осмосом проводили фільтруванням в комірці фронтального типу. В експериментах була використана композитна низьконапірна мембрана HYDRANAUTICS марки ESPA-1 (поліамід; Co Nitto Denko, США). Транспортні характеристики мембрани розраховували за відомими рівняннями [10].

Визначення вмісту фенолу в вихідній і очищеній воді здійснювали методом ультрафіолетової спектроскопії в діапазоні 240–294 см⁻¹ на спектрофотометрі Shimadzu UV-2450.

Обговорення результатів досліджень. Під час зворотноосмотичної обробки феноловмісного водного розчину ефективність затримання фенолу мембраною (R) не перевищувала 20 % і під впливом поляризаційних явищ зі збільшенням конверсії пермеату (k) до 70 % поступово погіршувалась; надалі спостерігалось різке погіршення R , яка при $k > 85$ % мала негативний значення (рис. 1а, крива 1). Питома продуктивність (J_w) мембрани знижувалась монотонно, зменшившись протягом експерименту на 23 % (рис. 1а, крива 1').

У молекулі фенолу спостерігається наявність сильного взаємного впливу групи –ОН і ароматичного ядра внаслідок наявності р- π -супряження, електронна густина біля атому кисню зменшується, він притягує до себе електрони від атому водню, група –ОН набуває кислотних властивостей і здатність відщеплювати протон, тобто фенол – кислота з константою дисоціації $1,3 \cdot 10^{-10}$:

Крім того, розділовий шар мембрани ESPA-1 виконаний з ароматичного поліаміду. Оскільки кінцевими групами полімерного ланцюгу поліаміду є карбоксильні групи, слід очікувати, що в кислому середовищі за рахунок дисоціації амідних груп поверхня мембрани матиме позитивний заряд, тоді як з посиленням лужної реакції середовища відбуватиметься зміна її заряду на негативний за рахунок дисоціації карбоксильних груп.

Як було встановлено, ізоелектрична точка мембрани ESPA-1 відповідає значенню рН 5,72, тобто при рН $> 5,72$ мембрана заряджена негативно, і абсолютна величина цього заряду зростає зі зростанням рН [12]. З цієї точки зору можливим шляхом покращення затримання фенолу мембраною ESPA-1 мало б бути підвищення рН_{вих.}, проте якщо при рН ~ 6 і спостерігалось підвищення R , то не більше, ніж до 18 % при рН = 9 (рис. 1б).

Фільтруванням фенолу у вигляді феноляту заліза (доза FeCl₃ у три рази перевищувала стехіометричну) за рахунок збільшення розміру молекули вдалось при $k = 40$ % досягнути видалення 50,3 % фенолу, але надалі спостерігалось різке зниження R аж до негативних значень (рис. 1в, крива 3) – у зв'язку з накопиченням фенолу в ретентаті відбулось розкладання феноляту заліза з вивільненням іонів Fe³⁺. Питома продуктивність мембрани зазнала значного зниження за рахунок відкладення на її поверхні гідроксосополук заліза (рис. 1в, крива 3').

Рис. 1. Залежність R мембрани ESPA-1 (1–4) і її J_w (1'–4'): а) від конверсії пермеату при вихідному рН ($pH_{вих.} = 6,2$) (1, 1'); б) від $pH_{вих.}$ (2, 2'); в) від k при додаванні потрібної кількості порівняно зі стехіометричною $FeCl_3$, $pH_{вих.} = 6,2$ (3, 3'); г) від k в присутності 100 мг/дм^3 мембраноутворюючої добавки, $pH_{вих.} = 3,3$ (4, 4). Вміст фенолу 1000 мг/дм^3 , $\Delta P = 2,0 \text{ МПа}$

Враховуючі досвід використання динамічних мембран, утворених з гідроксидів заліза [13], були проведені дослідження з затримання ними фенолу (рис. 1г). Перша доза пермеату містила ще значну кількість фенолу ($R = 21,6 \%$). Надалі за рахунок утворення динамічної мембрани затримання фенолу покращувалось, і в межах $k = 30\text{--}60\%$ досягало значень $> 50 \%$, надалі значно знижувались. Таким чином, затримання фенолу з утворенням динамічної мембрани сприяло тільки більшій стабільності процесу – R не сягала негативних значень, але не дозволило досягти кращого результату, ніж при використанні утворення феноляту заліза.

Найкращі результати з видалення фенолу були отримані при використанні реагенту Фентона $Fe^{2+} - H_2O_2$ – одного з найсильніших окиснювачів за рахунок дії утворених вільних радикалів, й одночасно найбільш екологічно чистим.

Ефективність обробки при здійсненні процесу Фентона залежить у першу чергу від рН реакційного середовища та кількості Fe^{2+} і H_2O_2 [14]. При цьому очищення від органічних сполук забезпечується хімічною окиснювально-відновлювальною деструкцією в гомогенних умовах і коагуляцією – за окиснення відповідальні $\cdot OH$ -радикали, тоді як коагуляція здійснюється за рахунок утворення гідроксидів заліза.

Залежність досліджуваного процесу від рН демонструє рис. 2, з якого випливає, що підвищення рН від 3,8 до 6,2 дозволило збільшити затримувальну здатність мембрани від ~ 27 до 55% (рис. 2а,

криві 1–3), чому сприяло додаткове очищення коагулюванням гідроксидів заліза, що утворюються в лужному середовищі. Зниження значень R при подальшому підвищенні рН до 7,0 (рис. 2а, крива 4) викликано, очевидно, тим, що в таких умовах більша частина іонів Fe^{2+} окиснюється до іонів Fe^{3+} , які мають значно менший вплив на диспропорціонування H_2O_2 .

Питома продуктивність в процесі фільтрування знижувалась в усіх випадках, причому це зниження було тим більш вираженим, чим вище був показник рН реакційного середовища (рис. 2б).

Результати дослідження ефективності видалення фенолу від кількості введеного до реакційної суміші пероксиду водню при рН 6,2 наведені на рис. 3. Вони показують, що з введенням до фенольного розчину реагенту Фентона вже при співвідношенні H_2O_2 : фенол = 2 (рис. 3, крива 2) затримання фенолу порівняно з фенольним розчином без добавок пероксиду водню (рис. 3, крива 1) підвищувалось від 42,8 до 53,9 % і практично не змінювалось при збільшенні цього співвідношення до H_2O_2 : фенол = 4 (рис. 3, крива 3), але при H_2O_2 : фенол = 8 (рис. 3, крива 4) R дорівнювала 63,8 %, при H_2O_2 : фенол = 16 (рис. 3, крива 5) 93,3 %, і, нарешті, при H_2O_2 : фенол = 32 і більше (рис. 3, криві 6) мембрана затримувала фенол практично повністю. Збільшення співвідношення H_2O_2 : фенол до 56, 64 і 96 не привело до підвищення ефективності процесу (рис. 3, криві 7–9).

Рис. 2. Залежність затримувальної здатності мембрани ESPA-1 за фенолом (1–4) (а) і її питомої продуктивності (1'–4') (б) від конверсії пермеату при вихідному вмісті фенолу 1000 мг/дм³; співвідношення H₂O₂ : фенол = 2, кількість введеного Fe²⁺ 0,11 ммоль/дм³ при рН реакційного середовища 1, 1' – 3,8; 2, 2' – 5,0; 3, 3' – 6,2; 4, 4' – 7,0; ΔP = 2,0 МПа

У всіх випадках відбувалось зниження питомої продуктивності мембрани (рис. 3б), а відмінності в зниженні J_w могли бути викликані різницею в кількості утворених гідроксисполук заліза та розмірами їх частинок [13].

Зміни, що відбулись, добре демонструють УФ-спектри (рис. 4): 1 – у розчині фенол без добавок;

крім піку фенолу спостерігається «горбик» продукту його окиснення; 2 – під час дії окиснику з H₂O₂ : фенол = 2 пік фенолу значно зменшився, що ще помітніше на спектрі 3 (H₂O₂ : фенол = 4); 4 – фенол практично весь окиснився, пік фенолу практично зник; 5 – зменшилась кількість ароматичних продуктів окиснення фенолу; 6 – ароматичні продукти практично відсутні.

Рис. 3. Вплив співвідношення H₂O₂:фенол (а) на затримування фенолу мембраною ESPA-1 (1–9) і (б) на її питомої продуктивність (1'–9') при вихідному вмісті фенолу 1 000 мг/дм³, вмісті Fe²⁺ 0,11 ммоль/дм³ і рН 6,2; співвідношення H₂O₂ : фенол: 1, 1' – 0; 2, 2' – 2; 3, 3' – 4; 4, 4' – 8; 5, 5' – 16; 6, 6' – 32; 7, 7' – 56; 8, 8' – 64; 9, 9' – 96; ΔP = 2,0 МПа

У більшості робіт, де розглядались процеси, пов'язані з окисненням фенолу, спостерігалось утворення коротколанцюгових карбонових кислот (малонової, малеїнової, оксалінової, оцтової й інших) як проміжних продуктів реакції окиснення фенолу до CO₂ і H₂O [15, 16]. Утворені внаслідок застосування інтегрального процесу зворотний осмос–окиснення за механізмом Фентона кислоти, як було показано в роботах [15, 17], задовільно затримуються зворотноосмотичними мембранами і можуть бути використані як вторинні продукти.

Висновки. Експериментальне порівняння варіантів інтегрального очищення водних розчинів від фенолу показало, що найкращий ефект може бути досягнутий поєднанням зворотного осмосу й окиснення за процесом Фентона. Його застосування при наявності в розчині 1 000 мг/дм³ фенолу в присутності 0,11 ммоль/дм³ іонів Fe²⁺, співвідношенні H₂O₂:фенол = 48 і рН 6,2 дозволило одержати практично повністю очищений пермеат до високого показника його конверсії.

Рис. 4. УФ-спектри фенолу та продуктів його окиснення під час інтегрального процесу зворотньоосмотичного фільтрування з окисненням реагентом Фентона

Список літератури

1. Гидрохимия. URL: http://www.cawater-info.net/water_quality_in_ca/hydrochem4.htm (дата звернення 15.12.2021).
2. Орлов Д.С. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении: Учеб. пособие / Орлов Д.С, Садовникова Л.К., Лозановская И.Н. М.: Высшая школа, 2002. 334с.
3. Busca G., Berardinella S., Resina C., Arrighi L. Technologies for the removal of phenol from fluid streams: A short review of recent developments. *Journal of Hazardous Materials*. 2008. V. 160. P. 265–288.
4. Torosyan G. Регенеративные методы очистки сточных вод от ФЕНОЛА Project: Ecological problems. December 2019. URL: <https://www.researchgate.net>
5. Garud R.M., Kore S.V., Kore V.S., Kulkarni G.S. A Short Review on Process and Applications of Reverse Osmosis. *Universal Journal of Environmental Research and Technology*. V. 1, No 3. P. 233–238/
6. Srinivasan G, Sundaramoorthy S., Murthy D.V.R. Spiral Wound Reverse Osmosis Membranes for the Recovery of Phenol Compounds-Experimental and

Parameter Estimation Studies. *American J. of Engineering and Applied Sciences*. 2010. V. 3 No 9. P. 31–36

7. Mnif A., Ben Sik Ali M., Tabassi D., Hamroudi B. Phenol removal from water AG reverse osmosis membrane. *Environmental Progress & Sustainable Energy*. July 2015. URL: [Phenol_removal_from_water_by_AG_reverse_osmosis_me.pdf](#).

8. Bodalo A., Gomez J.L., Gomez M., Leon G., Hidalgo A.M., Ruiz, M.A. Phenol removal from water by hybrid processes: Study of the membrane process step. *Desalination*. 2008. V. 223. P. 323–329.

9. Ipek U. Phenol removal capacity of RO with and without treatment. *Filt. Sep.* 2004. V. 41, No 7. P. 39–41.

10. Mulder M. *Basic Principles of Membrane Technology*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2007. 564 p.

11. Шубников И.А., Пестова И.И., Захарова О.М. *Фенолы*. Н. Новгород: ННГАСУ, 2009. 20 с.

12. Балакіна М.М. Регенерація поліамідних мембран у процесі очищення дренажних вод полігону твердих побутових відходів. *Доповіді НАН України*. 2011. № 10. С. 168–174.

13. Балакіна М.М. Знезалізнєння стічних вод на керамічних мембранах. Доповіді НАН України. 2012. № 1. С. 187–192.
14. Deng Y., Zhao R. Advanced Oxidation Processes (AOPs) in Wastewater Treatment. *Current Pollution Reports*. 2015. V. 1, No 3. P. 167–176.
15. Arsuaga J.M., López-Muñoz M.J., Sotto A., Rosario G. Retention of phenols and carboxylic acids by nanofiltration/reverse osmosis membranes: sieving and membrane-solute interaction effects. *Desalination*. 2006. V. 200. P. 731–733/
16. Cheng H.-H., Chen S.-S., Yoshizuka K., Chen Y.-C. Degradation of phenolic compounds in water by non-thermal plasma treatment. *Journal of Water Chemistry and Technology*. 2012. V. 34, No 4. P. 179–189.
17. Elli A., Pirola C., Ragaini V. Separation of some light monocarboxylic acids from water in binary solutions in a reverse osmosis pilot plant. *Desalination*. 2004. V. 171. P. 21–32.